

А.И. СУБЕТТО

**От российского перепутья — к победе и ноосферному
прорыву человечества из России***

Аннотация. Рецензия посвящена рассмотрению трехтомника «Российское перепутье...» Ю.М. Осипова. Главной заслугой трехтомника автор считает то, что материал не только о России, о ее цивилизационной судьбе, не только размышления о причинах «схода с рельсов истории» СССР к концу 1991 г. и наступления эпохи безвременья, или «российского перепутья», но и о русском человеке, русском языке и русском слове, о русской душе и о русском историческом деянии, как о том, что уже произошло и представлено русской историей, так и о том, что должно свершиться в будущем, в частности — в XXI в.

Ключевые слова: Ю.М. Осипов, В.И. Вернадский, философия хозяйства, ноосферизм, ноосферный прорыв, экономика.

Abstract. The review is devoted to the review of the three-volume book «The Russian Crossroads...» by Yu.M. Osipov. The author considers the main merit of the three-volume work to be that the material is not only about Russia, about its civilizational fate, not only reflections on the causes of the «descent from the relic of history» of the USSR by the end of 1991 and the onset of the era of timelessness, or «Russian crossroads», but also about the Russian man, the Russian language and the Russian soul and Russian historical deed, both about what has already happened and is represented by Russian history, and about what should happen in the future, in particular — in the XXI century.

*Отклик на: *Осипов Ю.М.* Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: избранные тексты, включая и остросюжетные. В 3 т. М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2024.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Субетто АИ. От российского перепутья — к победе и ноосферному прорыву человечества из России // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 227—232. DOI:

Keywords: Yu.M. Osipov, V.I. Vernadsky, philosophy of economy, noospherism, noospheric breakthrough, economics.

УДК 101
ББК 65в

«Стратегическая цель человечества, которую мы можем сегодня предвидеть — ноосфера. Это как раз есть главное и самое масштабное общее дело всего человечества. Ради такого дела стоит поступиться некоторыми, а быть может, и многими эго-принципами, не говоря уже о примитивных предрассудках... к какому общему качеству будет тяготеть эволюция обеих систем? ...наиболее вероятный ответ... — это социалистическое качество, но, разумеется, то — ноосферное. — социалистическое качество»

Ю.М. Осипов

Ю.М. Осипов — на мой взгляд, выдающийся не только ученый-политэконом позднего СССР и современной России, но и выдающийся философ, мыслитель, русский космист — снова представил мыслящим людям в России не только некий итог своих исследований российской реальности, проблем философии хозяйства, но и «загадочный портрет России» вместе с воплощенной в нем историко-культурной рефлексией и постоянным поиском разгадки тайны ее самой (России), ее призвания и мира, — в форме трех томов своей новой книги «Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990 — 2023: избранные тексты, включая и остросюжетные», изданной в Тамбове (Издательский дом «Державинский») в этом, набирающем свою мощь и силу, 2024-ом г.

Но это книга не только о России, о ее цивилизационной судьбе, не только размышления о причинах «схода с рельсов истории» СССР к концу 1991 г. и наступления эпохи безвременья, или «российского перепутья», но и о русском человеке, русском языке и русском слове, о русской душе и о русском историческом деянии, как о том, что уже произошло и представлено русской историей, так и о том, что должно свершиться в будущем, в частности — в XXI в. В третьем томе, в заглавном разделе «Иное. Другие русские» Ю.М. Осипов говорит такими словами о проблеме русскости, кото-

рые особенно мне близки, и которые, я думаю, выражают одну из сущностных основ русской культуры, русского взгляда на мир, русского познания себя и мира (С. 7):

«Русский человек — русский язык! Верно, но это не все. Есть еще и кровь, и земля, и... небо. Да, именно так — небо! И все полно тайны, особенно небо — Небо! (моя рефлексия: тут передо мной встает образ тяжело раненого Андрея Болконского в романе Л.Н.Толстого “Война и мир”, лежащего на земле с устремленным взглядом в небо и размышляющего о небе! — А.С.) которое ведь и Вселенная, и Галактика, и Солнце, и Луна, как и иные планеты и тела, одним словом — Космос, но при этом и Бог, и Высший Разум, и Иной мир, и Абсолют, да мало ли еще что, ибо сознает человек, что он не от мира сего, точнее, и не только от мира сего, а и от другого... Вот и русский человек чувствует, что он тоже из всего этого таинственного, и при этом и своего, смешно сказать — русского, что русское, русскость, русизм где-то и там, а не только здесь, и что это трансцендентное, о котором и сказать-то русскому особенно нечего, столь же фундаментально в нем, как различаемые им язык, кровь, земля, небо».

Я тоже по-своему ответил на этот русский зов самопознания, который звучит в этой мысли Ю.М. Осипова, опубликовав свои книги «Основания и императивы стратегии России в XXI веке» (2005), «Коммунизм и русский вопрос» (2006), «Эпоха Русского Возрождения» (2008), «Вячеслав Михайлович Клыков: скульптор, собиратель русского человека и русского народа» (2010), «Слово» (2012), «Слово о русском народе и русском человеке» (2013), «Дмитрий Иванович Менделеев — Титан Эпохи Русского Возрождения» (2014), «Русское человековедение по Д.М. Балашову» (2017).

Думаю, что развитием этой темы исторических русского познания, самопознания и прорывов в «иное» (если воспользоваться этим понятием Ю.М. Осипова) — ведь наступившее «будущее» всегда есть «иное» по отношению к тому «настоящему», что превратилось в «прошлое» — и является рождающийся в России «ноосферизм», другими словами — русский ноосферный прорыв человечества из России и рождающийся в России в эту эпоху, которую Ю.М.Осипов назвал «российским перепутьем».

Я не случайно в качестве эпиграфа к краткому изложению основных идей по поводу книги взял «мысль-положение» Юрия Михайловича Осипова, которую он опубликовал, на мой взгляд, в очень значимой монографии «Опыт философии хозяйства» в 1990 г. в Московском государственном университете. Эта мысль-положение Осипова де-факто определяет «будущее», или «иное», и для России, и для человечества в XXI в. как «ноосферный социализм».

Мною, параллельно с Ю.М. Осиповым, в том же 1990-м г., 3 года назад, было выдвинуто близкое положение в форме императива экологического выживания человечества как синтеза ноосферного и социалистического императивов в монографии «Опережающее развитие человека, качества общественных педагогических систем и качества общественного интеллекта — социалистический императив». Позже это положение я развернул в целую теорию ноосферного социализма, подкрепив ее изданием серии книг на эту тему, в том числе и изданием «Манифеста ноосферного социализма» в 2011 г.

«Российское перепутье» — это только одно из «измерений» наступившей эпохи Великого эволюционного перелома, за которой скрывается «призрак» рыночногенной и капиталогенной — по причинам, и экологической — по основаниям возможной гибели человечества уже в XXI в. Вот почему учение о переходе биосферы в ноосферу, разработанное В.И. Вернадским в 1930-х гг., в своем развитии, включая соединение русской ноосферной научной школы, в которую вложили свои научные разработки, идеи и направления А.Л. Яншин, Н.Н. Моисеев, В.П. Казначеев, А.Д. Урсул, В.Г. Афанасьев и другие, и Русской научной школы философии хозяйства, берущей свое начало с работы по космической философии хозяйства С.Н. Булгакова и развитой за последние почти 40 лет научно-философской школой Ю.М. Осипова, приобретает содержание ноосферизма как научно-мировоззренческой и научной идеологии XXI в., рождающейся в России.

Война Запада, а под именем «Запад» прячется система глобального империализма — строя мировой финансовой капиталократии, с главной «страной» своего базирования в лице США, частично Великобритании («атлантизма»), против России — это попытка «Запада» продлить свое существование на Земле за счет ресурсов

России с полным уничтожением русского народа (как это было провозглашено в «антирусском манифесте» Аллена Даллеса еще зимой 1945 г., когда советские вооруженные силы начали окончательное сокрушение гитлеровской фашистской Германии). Отсюда, снова, как и в 1930-х гг., мировая финансовая капиталократия «прибегает» к возрождению и финансированию фашизма (бандеро-фашизма на Украине; в форме множащихся партий неонацистской направленности в Европе). Может она в своем «безумии» перейти и к «ядерной войне» против России, Китая и других стран, противостоящих устремлениям США сохранить свою гегемонию.

На передний план в этой войне выходят «ценностная война» и «война идеологий». О приверженности России традиционным ценностям президент, правительство, Госдума и Совет Федерации заявили.

2024-й г. объявлен *годом семьи*, но этого недостаточно. России нужна идеология, в которой она должна заявить свое *слово о будущем мироустройстве*. И такой идеологией, на мой взгляд, и должна стать идеология Ноосферного Прорыва человечества, т. е. его перехода к научному управлению социоприродной эволюцией.

Почему именно такой императив перед Россией и человечеством выдвигает эпоха Великого эволюционного перелома? — Потому что скачок в энергетической мощи воздействия мирового хозяйства на Природу, в десять млн раз в среднем отразил собой в сопровождающем его глобальном экологическом кризисе его (т. е. скачка) несовместимость со «стихийными регуляторами» развития — частной собственностью, рынком, капитализмом в целом. На это частично указали и западные исследователи: А.Дж. Тойнби, Б. Коммонер, Д. Кортен, Р. Гудленд, Г. Дейли, С. Эль-Серафи, И. Валлерстайн, Н. Кляйн. «Большая энергетика», которой стало владеть человечество, благодаря научным открытиям и освоению новых источников энергии, требует социализма нового качества — ноосферного, т. е. научного управления социоприродной эволюцией. Все научно-методологические основы для ноосферного прорыва из России в России созданы, в том числе созданы и русской научной школой философии хозяйства во главе с Ю.М. Осиповом.

«...как же страшна Россия этой своей никому до срока неотмирной идеей передовому-де Западу, ох как страшна, отчего и война сия для Запада по-своему тоже ведь сакральная!» — пишет

Ю.М. Осипов в «Пред-ПОСЛАНИИ» к первому тому своего «Русского перепутья» (С. 7).

Она для Запада потому и «сакральная», что против Запада в этой войне ополчилась не только Россия, но и вся природа Земли как целое, т. е. биосфера и планета Земля, имеющие свои собственные гомеостатические механизмы, или, если выразиться попроще механизмы саморегуляции. Это, между прочим, по-своему почувствовал «оракул» мировых «хозяев денег» Дж. Сорос, заявив недавно на Давосском форуме, что экологический кризис климата Земли, как системы, выступает противником, или другими словами — «угрозой», на пути к господству этих мировых «хозяев денег», т. е. власти в «долларовой империи», над планетой, над ее ресурсами, включая и людские ресурсы.

Вот почему по состоянию на начало июня 2024 г. взгляд на «русское перепутье» приобретает онтологическое основание в форме русской научной идеологии, зовущей к Победе над Западом и к ноосферному прорыву человечества, который, я убежден, начнется из России в ближайшее время!

К.В. МОЛЧАНОВ

О некоторых методологических подходах к философии хозяйства Ю.М. Осипова и возможности ее продолжения*

Аннотация. В статье речь идет о поиске начал и контуров особой методологии — методологии изучения философии хозяйства Ю.М. Осипова, которая должна облегчать и агрегировать усилия ученых при анализе его творчества и путей развития России: проблема в том, что для оппонентов материал, излагаемый Ю.М. Осиповым, содержательно во многом остается *потаянным* и поэтому недоосмысленным. Наши исследования обозначенного во-

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Молчанов К.В. О некоторых методологических подходах к философии хозяйства Ю.М. Осипова и возможности ее продолжения // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 232—246. DOI: